

BARQAROR RIVOJLANISHGA ERISHISHDA IQTISODIY O‘SISHNING RO‘LI: INVESTITSİYALAR, RAQAMLI IQTISODIYOT VA TEXNOLOGIK INNOVATSIYALAR

Noralievga Gavhar Murodqulovna

Termiz Davlat universiteti Iqtisodiyot yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192047>

Annotatsiya. Investitsiyalar, raqamli iqtisodiyot va texnologik innovatsiyalar jamiyatning barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashda katta ahamiyatga ega bo'lgan asosiy omillar hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyot, axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining intensiv foydalanishini ta'minlaydigan iqtisodiy tizimdir. Ushbu tizimda ma'lumotlar, axborotlar o'zaro elektron shaklda o'tkaziladi, menejment, marketing va moliyaviy operatsiyalarni samarali amalga oshirish imkoniyatini yaratadi. Ushbu maqola davlatning rivojlanishida raqamli texnologiyalarga bo'lgan ehtiyoj, texnologik innovatsiyalar haqida qisqacha ma'lumot beradi.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, axborot va kommunikatsiya, texnologik innovatsiyalar, investitsiyalar, axborot texnologiyalari, kiberxavfsizlik.

Abstract: Investments, digital economy and technological innovations are the main factors of great importance in ensuring the sustainable economic development of the society. Digital economy is an economic system that provides intensive use of information and communication technologies. In this system, data and information are exchanged electronically, creating an opportunity for effective management, marketing and financial operations. This article provides a brief overview of the need for digital technologies and technological innovations in the development of the state.

Key words: digital economy, information and communication, technological innovation, investments, information technology, cyber security.

Аннотация: Инвестиции, цифровая экономика и технологические инновации являются основными факторами, имеющими большое значение в обеспечении устойчивого экономического развития общества. Цифровая экономика – это экономическая система, обеспечивающая интенсивное использование информационных и коммуникационных технологий. В этой системе обмен данными и информацией осуществляется в электронном виде, что создает возможность для эффективного управления, маркетинга и финансовых операций. В данной статье представлен краткий обзор необходимости цифровых технологий и технологических инноваций в развитии государства.

Ключевые слова: цифровая экономика, информация и связь, технологические инновации, инвестиции, информационные технологии, кибербезопасность.

Kirish. Bugungi global landshaftda investitsiyalar, raqamli iqtisodiyot va texnologik innovatsiyalar iqtisodiy taraqqiyotning asosiy omili hisoblanadi. Ushbu elementlar uyg'unlikda ishlaydi, sinergiyani rivojlantiradi va iqtisodiy tizimlarni jonlantirish va rivojlantirish uchun muhim imkoniyatlarga yo'l ochadi. Ushbu maqola investitsiyalar, raqamli iqtisodiyot va texnologik innovatsiyalarning iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga o'zgartiruvchi ta'sirini o'rganadi. Investitsiyalar kapitalni to'plash va doimiy iqtisodiy taraqqiyot jarayonida muhim ustun bo'lib xizmat qiladi. Ular iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, infratuzilmani barpo etish orqali daromad darajasini oshirish, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va yangi sanoat tarmoqlarining paydo bo'lishiga yordam beradi. Bundan tashqari, investitsiyalar iste'molchilarga taqdim etiladigan tovar

va xizmatlar standartini oshirishda, shu bilan birga mijozlarga qulaylik yaratishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Raqamli iqtisodiyot raqamli makonda iqtisodiy faoliyatni boshqaradigan turli texnologik yutuqlarni o'z ichiga oladi. U ma'lumotlar tahlili, bulutli hisoblash, internet platformalari va shaxsiy ma'lumotlar manbalaridan foydalanishda, shuningdek, ommaviy savdo tizimlari va xizmatlarini modernizatsiya qilish va yaxshilashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Raqamli iqtisodiyotni qo'llash nafaqat iqtisodiy operatsiyalar samaradorligini oshiradi va innovatsion biznes modellari va strategiyalarini qabul qilish imkonini beradi, balki innovatsiyalarni rag'batlantiradi va iqtisodiy taraqqiyotning umumiy sifatini oshiradi. Texnologik innovatsiyalardan foydalanish yangi yoki jahon miqyosida tan olingan mahsulotlar, xizmatlar yoki protseduralarni ishlab chiqish yoki takomillashtirishni yaxshilash uchun ilg'or texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Ushbu amaliyot nafaqat qulaylik va sifat standartlarini oshiradi, balki ilg'or texnologiyalarni integratsiyalash va ijodkorlik muhitini qo'llab-quvvatlash orqali turli sohalarda samaradorlikni oshiradi. Bunday ilovalarga robototexnika, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlari, zamonaviy transport vositalari va barqaror yashash joylari uchun innovatsion yechimlarni misol qilib keltirish mumkin. **Tahlil va natijalar.** Barqaror rivojlanishga erishishda iqtisodiy o'sishning ro'li juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Investitsiyalar, raqamli iqtisodiyot va texnologik innovatsiyalar bu rivojlanishning asosiy omillariga misoldir.

Investitsiyalar raqamli iqtisodiyotga ahamiyatli ta'sir ko'rsatadi. Biror soha yoki foyda keltiradigan texnologiyaga investitsiya kiritish orqali foyda ko'zlanadi. Istiqbolli raqamli infratuzilma tuzilmasini ta'minlash, texnologik innovatsiyalarni o'rnatish va ma'lumotlar tahlilini o'tkazish uchun investitsiyalar zarur. Bu iqtisodiy o'sishga yordam beradi, islohotlarni osonlashtiradi va ishlab chiqarishni oshiradi. Raqamli iqtisodiyotda tizimlarni ulash, ma'lumotlar oqimini osonlashtirish va istiqbolli strategiyalarni yaratish zarur. Bu iqtisodiyotni rivojlantiradi va investitsiyalar va innovatsiyalarni rag'batlantiradi. Raqamli iqtisodiyotda ma'lumotlar va raqamli texnologiyalar katta ahamiyatga ega. Bu, ma'lumotlar va axborot texnologiyalari orqali olingan ma'lumotlar analizidan foydalanish, avtomatlashtirish, monitoring va prognostik qilishni o'z ichiga olgan iqtisodiy modeldir. Raqamli iqtisodiyot, axborot texnologiyalari, kiberxavfsizlik, avtomatlashtirish, ma'lumotlar analitikasi va boshqa sohalarda investitsiyalar bilan ko'plab so'rovlar yuzaga keladi. Investitsiyalar, texnologik innovatsiyalarni o'rnatish, ma'lumotlar tahlili, va istiqbolli raqamli infrastruktura tuzilishini ta'minlash uchun zarur. Bu esa iqtisodiyotni rivojlantirish, islohotlarni amalga oshirish va samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Raqamli iqtisodiyot, tizimlar o'rtasida aloqalar, ma'lumotlar oqimlarini o'rnatish, va istiqbolli strategiyalar rivojlanishini talab qiladi. Bu esa investitsiyalar va innovatsiyalarni rag'batlantiradi va iqtisodiyotni kuchaytiradi. Raqamli iqtisodiyot, ko'plab sohalardagi rivojlanishni oshiradi, masalan, sog'liqni saqlash, transport, kommunikatsiyalar, turizm va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda investitsiyalar, insonlar va texnologiyalar bilan integratsiyalashishi yordamida yangi samaradorliklar va innovatsiyalar yaratishga imkoniyat beradi. Raqamli iqtisodiyotda yangi kompaniyalar va sohaalarni rivojlantirish, qo'llab-quvvatlash va innovatsiyalarni rag'batlantirish uchun muhim. Raqamli iqtisodiyot, sifatli va ishonchli axborotlar tizimini qurish va ta'minlashga katta e'tibor qaratadi. Raqamli iqtisodiyotning o'ziga xos muammolari va imkoniyatlari mavjud, shuning uchun ma'lumotlar va texnologiyalar sohasiga investitsiyalarni ko'paytirish juda muhim. Raqamli iqtisodiyotda investitsiyalar, kompaniyalarga yangi imkoniyatlar keltirib chiqaradi va ularning rivojlanishini rag'batlantiradi. Bu esa o'z o'rnida ma'lum bir kompaniyaning iqtisodiy ahvoli yaxshilanishiga ham hissa qo'shadi. Raqamli iqtisodiyot, tadbirkorlik, innovatsiyalar va islohotlarni oshirishda katta ro'lga ega. Tadbirkorlikda ayniqsa, raqamli texnologiyalar eng so'nggi

uskuna va texnologiyalardan foydalanish albatta o'z samarasini beradi. Raqamli texnologiyalar bilan ilgari murakkab bo'lgan topshiriqlar muammosiz ortiqcha qiyinchiklarsiz hal bo'ladi. Raqamli iqtisodiyot, global iqtisodiyotni yangi bosqichga olib chiqadi va innovatsiyalarni rivojlantirishda katta muhimlikka ega. Raqamli iqtisodiyot, moliyaviy tizimlarda innovatsiyalar va avtomatlashtirishni rivojlantirishga yordam beradi. Raqamli iqtisodiyotda investitsiyalar, kompaniyalarga yangi fursatlar ochadi va ularning rivojlanishini rag'batlantiradi. Raqamli iqtisodiyot, tadbirkorlik, innovatsiyalar va islohotlarni oshirishda katta ro'lga ega. Raqamli iqtisodiyot, kompaniyalar va davlatlar uchun yangi fursatlar ochadi va rivojlanishni rag'batlantiradi.

Texnologik innovatsiyalar, yangiliklarga olib keladigan yaratishlar yoki boshqa innovatsion hodisalardir, ushbu hodisalar texnologik jarayonlarda yangiliklarni o'z ichiga oladi. Bu innovatsiyalar, texnologik muhiti o'zgartiradi, yangi mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqarish, iste'mol va boshqa sohalarda qo'shimcha qiymat yaratish uchun yaratiladi. Bu innovatsiyalar o'zgaruvchilar, tadbirkorlik, va xizmat ko'rsatish modellari bo'yicha yangi mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqishning osonligi va samaradorligi uchun imkoniyatlar yaratadi. Avtomatlashtirish va robotlar, iste'mol qilish jarayonlarini optimallashtirish va texnologik yechimlarni amalga oshirishda katta rol o'ynaydi. Bir qancha sohalarda, texnologik innovatsiyalar yangi ish o'rinlari yaratishga olib keladi va yangi sohasalarni o'z ichiga oladi. Masalan, gig-economy modeli yordamida insonlar uchun yangi ish imkoniyatlari ochilishi, virtual, augmented va mixed reality texnologiyalari orqali yangi ta'lim usullari yaratilishi kabi. Raqamli iqtisodiyot, global moliyaviy tizimda yangi imkoniyatlarni ochadi va xalqaro biznes bilan integratsiyalashning muhim asosini shakllantiradi. Bugungi kunda, texnologiya sohasidagi tezliklar katta o'zgarishlarga duch kelmoqda va bu o'zgarishlar iqtisodiy o'sishga bo'lgan imkoniyatlarni yaratmoqda. Bulutli texnologiyalar, sun'iy intellekt, Internet of Things (IoT) va blokcheyn, bizning eng muhim innovatsion muhitimizdir. Bu texnologiyalardan foydalanuvchi kompaniyalar, raqobatdosh ustunliklarga ega bo'lib, yangi bozorlarni yaratishmoqda. Texnologik innovatsiyalar, faqat iqtisodiyotga yangi mahsulotlar ishlab chiqarishni oshirishga yordam berishni emas, balki biznesning yangi sohaslarini ham yaratishga olib keladi. Robototexnika, avtomatlashtirish va sun'iy intellekt kabi texnologiyalar, samaradorlikni oshirib, yangi ish o'rinlari yaratishda muhim rol o'ynaydi. Texnologiyalar rivojlanish davom etib, biznes va jamiyat uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Kvant hisoblash, biotexnologiya va ekologik barqaror texnologiyalar, asosiy yo'nalishlar sifatida rivojlantirilmoqda. Raqamli iqtisodiyot, an'anaviy biznes modellarini yangilash va jamiyat ichidagi aloqalarni kengaytirish, zamonaviy o'zgarishlarni kuchli ko'rsatgich sifatida ishlaydi. Raqamli iqtisodiyot, jismoniy jarayonlardan raqamli texnologiyalarga o'tishni ta'rifi. Bu buyumlar interneti, katta ma'lumotlar tahlili, sun'iy intellekt va blokcheynning keng qo'llanishini o'z ichiga oladi. Korxonalar va iste'molchilar, bugungi iqtisodiy voqelikni shakllantirayotgan yangi imkoniyatlar va muammolarga ega bo'lib, texnologik innovatsiyalar orqali sanoatning keng doirasiga ta'sir qilmoqdalar. Rivojlantirilayotgan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishning muhim aspektlaridan biri ham investitsiyalar. Investitsiyalar, iqtisodiy rivojlantirish uchun zarur moliyaviy resurslarni mobilizatsiya qilishda katta ahamiyatga ega. Bu, infrastrukturani rivojlantirish, texnologik innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash, yirik loyihalar va ishlab chiqarish tizimlarini o'z ichiga oladi va mijozlarga xizmat ko'rsatishni kuchaytirish uchun zarur mablag'larni mobilizatsiya qilishga yordam beradi. Iqtisodiy o'sish, ta'lim tizimlarini, soha bo'yicha kadrlarni tayyorlashni, ilmiy-tadqiqot ishlarini qo'llab-quvvatlashni va innovatsiyalarni ham rag'batlantirishni muhim hisoblaydi. Bu, odamlarning iqtisodiy rivojlantirish va

inovatsiyalarni kuchaytirishda yaxshi tayyorgarlik darajasini oshirish, yangi texnologiyalarni o'rganish va qo'llab-quvvatlash, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va ilmiy-tadqiqotlarni yuqori darajada rag'batlantirishning muhim vositasidir. Investitsiyalar kapital zaxirasini oshiradi va iqtisodiyot uchun mavjud bo'lgan kapital miqdori uning samaradorligini hal qiluvchi omil hisoblanadi. Shunday qilib, investitsiyalar iqtisodiy o'sishga yordam beradi. An'anaviy tarzda yalpi ichki mahsulot (YaIM) o'sishi bilan o'lchanadigan iqtisodiy o'sish ko'pincha rivojlanishning asosiy omili sifatida qaraladi, chunki u infratuzilma, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa muhim xizmatlarga sarmoya kiritish uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslarni ta'minlaydi. Biroq, iqtisodiy o'sish va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar nozik va barqaror rivojlanishga erishish nafaqat iqtisodiy kengayishni talab qiladi. Ushbu inshoda biz barqaror rivojlanishdagi iqtisodiy o'sishning rolini o'rganamiz, uning potentsial foydalari va muammolari mavjud. Asosiysi, barqaror rivojlanish kelajak avlodlarning o'z ehtiyojlarini qondirish qobiliyatiga putur yetkazmasdan, bugungi kun ehtiyojlarini qondirishga intiladi. Bu muvozanatli va integratsiyalashgan holda iqtisodiy farovonlik, ijtimoiy inklyuziya va ekologik barqarorlikka erishishni nazarda tutadi. Iqtisodiy o'sish daromad va bandlik imkoniyatlarini yaratish, muhim tarmoqlarga sarmoya kiritish uchun resurslarni safarbar qilish, innovatsiyalar va texnologik taraqqiyotni rag'batlantirish orqali barqaror rivojlanishga hissa qo'shishi mumkin. Biroq, nazoratsiz iqtisodiy o'sish, shuningdek, barqaror rivojlanish maqsadlariga putur yetkazadigan ekologik degradatsiyaga, ijtimoiy tengsizlikka va resurslarning kamayishiga olib kelishi mumkin. Iqtisodiy o'sish barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlashning asosiy usullaridan biri qashshoqlikni kamaytirishdir. Iqtisodiy o'sish ish o'rinlari yaratish, daromadlarni oshirish, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish orqali odamlarni qashshoqlikdan olib chiqish imkoniyatiga ega. Shaxslar va jamoalar iqtisodiy jihatdan xavfsizroq bo'lganda, ular o'z farovonligiga sarmoya kiritish va kengroq ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bundan tashqari, qashshoqlikni qisqartirish sog'liqni saqlash natijalarini yaxshilash, va tengsizlikni kamaytirish kabi barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun juda muhimdir. Bundan tashqari, iqtisodiy o'sish barqaror infratuzilma va texnologiyalarga sarmoya kiritishni osonlashtirishi mumkin. Mamlakatlar iqtisodiy jihatdan o'sib borar ekan, ular barqaror infratuzilmani barpo etish, toza energiyadan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va barqaror qishloq xo'jaligi va resurslarni boshqarish amaliyotini ilgari surish uchun resurslarni ajratishlari mumkin. Ushbu investitsiyalar nafaqat qisqa muddatda iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlabgina qolmay, balki uzoq muddatli ekologik barqarorlik va barqarorlikka ham hissa qo'shadi. Masalan, qayta tiklanadigan energiya manbalariga sarmoya kiritish issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish va iqlim o'zgarishi ta'sirini yumshatish, jamoat transporti infratuzilmasiga sarmoya kiritish esa harakatchanlikni yaxshilash, tirbandlik va havo ifloslanishini kamaytirish imkonini beradi. Bundan tashqari, iqtisodiy o'sish iqlim o'zgarishi, biologik xilma-xillikning yo'qolishi va oziq-ovqat xavfsizligi kabi dolzarb global muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan innovatsiyalar va texnologik taraqqiyotga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, raqamlilashirish va sun'iy intellekt kabi texnologik yutuqlar turli sohalarida samaradorlik va mahsuldorlikni oshirishi mumkin, bu esa yanada barqaror ishlab chiqarish va iste'molchilarning biror mahsulotga talabi oshishiga olib keladi.

Xulosa. Bu maqolada, "Barqaror Rivojlanishga Erishishdagi Iqtisodiy O'sishning Roli: Investitsiyalar, Raqamli Iqtisodiyot va Texnologik Innovatsiyalar" mavzusidagi muhim omillar ko'rib chiqildi. Investitsiyalar, raqamli iqtisodiyot va texnologik innovatsiyalar, mamlakatlarning iqtisodiy o'sishiga katta ta'sir qiladi. Investitsiyalar sanoat, infrastruktura, ta'lim, soha va

tadbirkorlikni o‘z ichiga olgan kapitalni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Raqamli iqtisodiyot, ma’lumotlar tahlil qilish, qabul qilish va ma’lumotlar almashishning yagona tizimi sifatida ta’riflanadi va innovatsiyalar bilan birga foydalanadi. Texnologik innovatsiyalar esa yangi yoki o‘zgaruvchan texnologiyalarni joriy etish va ularni tijoratda yutuqlash jarayonlarini ta’minlashga qaratilgan loyihalar va jarayonlardir. Bu omillar birgalikda, mamlakatlar uchun qadriyatlarini yaratishda, sanoat sektorini mustahkamlashda va iqtisodiy rivojlanishning darajasini oshirishda hissasi katta. Sanalgan barcha omillar mamlakatlarning iqtisodiy o‘shishiga sezilarli darajada yordam beradi va ularni samarali ravishda qo‘llash, mamlakatlar uchun barqaror va mustahkam iqtisodiy tizimni shakllantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Walstad, William B. and Ken Rebeck, 2002, *Assessing the Economic Knowledge and Economic Opinions of Adults*, *The Quarterly Review of Economics and Finance*, Elsevier vol. 42(5): 921-935.
2. Watts, Michael, 2000, *Long-term Outcomes of Learning Economics*, Working Paper, Purdue University.
3. Ziegert, Andrea L. and KimMarie McGoldrick, 2008, *When Service is Good for Economics: Linking the Classroom and Community through Service-Learning*, *International Review of Economics Education*, vol. 7(2): 39-56.
4. Ziegert, Andrea L., 2000, *The Role of Personality Temperament and Student Learning in Principles of Economics: Further Evidence*, vol. 31(4): 307-322.
5. Ziegert, Andrea L., and Dennis Sullivan, 1999, *Does Personality Type Explain the Gender Gap in Learning: Analysis and Pedagogy*, in *Feminist Pedagogy in Economics*, K. McGoldrick, editor, Ann Arbor: University of Michigan Press.
6. Zlotkowski, Edward, 1996, *Opportunity for All: Linking Service-Learning and Business Education*, *Journal of Business Ethics*, vol. 15(1): 5-19.
7. Mankiw, N. G. (2016). *Principles of Economics*. Cengage Learning.
8. Krugman, P., & Wells, R. (2018). *Economics*. Worth Publishers.
9. Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). *Economics of the Public Sector*. WW Norton & Company.
10. Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Publishing Group.
11. Friedman, M. (2008). *Capitalism and Freedom*. University of Chicago Press.
12. Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press.
13. <https://www.thedigitalwhale.com/>
14. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/238052/1/Schoentgen-Wilkinson.pdf>
15. <https://science-sd.com>
16. academia.edu
17. <https://papers.ssrn.com>